

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Desenvolvimento de uma estrutura robótica para reabilitação do punho humano

de autoria de
Lorena Furtado, Rogério Gonçalves e João Carvalho

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Desenvolvimento de hardware para registro da dor por meio de escalas
numéricas e visuais

de autoria de
Iago Pereira e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Serious Game para apoio à Fisioterapia utilizando Realidade Virtual e
Kinect

de autoria de
Flávia Gonçalves Fernandes, Luciene Chagas De Oliveira e Alexandre Cardoso

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Bluetooth Pulse Oximeter e Telemedicine Oriented Equipment

de autoria de
Marcos Neves e Georges Daniel Amvame Nze

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Software de auxílio à decúbito de pacientes

de autoria de

Vanessa Silva Rocha, Letícia Ferreira Santos, Amanda Franco Spirandeli e Vítor Hugo Oliveira Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Protótipo de um aplicativo para identificação de bolsas de sangue-
paciente através de códigos de barras

de autoria de
Fernanda Oliveira, Sarah Miranda e André Porto

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Mapa espacial de dose em serviço de medicina nuclear

de autoria de
Pedro Henrique Silvestre Lopes e Frieda Saicla Barros

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado

A evolução da ventilação não invasiva e das prongas nasais em neonatologia

de autoria de

Débora Camillo, Frieda Barros, Percy Nohama e Bertoldo Schneider

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado

Avaliação da detecção de campo magnético pelo magnetômetro LSM303D

de autoria de

Amanda Rabelo, Lucio Neves, Maurício Foschini, Adriano Andrade e Ana Paula Perini

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Avaliação de Uma Nova Câmara de Ionização para Dosimetria de ^{60}Co

de autoria de

Luiz Felipe Stamato Da Silva Furquim, Ana Paula Perini, William Souza Santos, Linda V. E. Caldas e Lucio Pereira Neves

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Cinta de expansão torácica utilizando Arduino aplicado na fisioterapia
respiratória

de autoria de

Adilmar Coelho Dantas, Hermes Gustavo Fernandes Neri e Eduardo Kojoy Takahashi

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Proposta de um protocolo experimental para detecção de atividade
eletromiográfica de músculos faciais em indivíduos com hanseníase

de autoria de

Luciano Peres, Marlice Oliveira, Carlos Queiroz, Isabela Goulart e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Revisão Sistemática sobre a Priorização de Manutenção Corretiva em
Ambientes Hospitalares

de autoria de
Ana Caroline Pazeto e Selma Terezinha Milagre

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado

Análise da Relação entre Disponibilidade e Manutenção dos Mamógrafos e Tomógrafos do HCU-UFU

de autoria de

Gabriella Silva, Selma Milagre, Marcos Rezende, Rômulo Santi, Wesley Moura e Adriano Pereira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Cadeira de Rodas Motorizada Controlada por Voz

de autoria de

Jhone Roberto Guarda Santos, Exequiel Kurt Keim, Iohanna Wielewski de Souza Viginéski, Ludymila Ribeiro Borges, André Candido Porto e Eduardo Lázaro Martins Naves

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB₂₀₁₅

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Análise de Conformidades do Setor UTI-Adulto de um Estabelecimento Assistencial de Saúde

de autoria de
Selma Milagre, Taciana Abrahão e Adriano Pereira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Proposta de sistema híbrido de DE e RNA para busca automática de
lesões hepáticas em MDCT

de autoria de

Ricardo De Lima Thomaz, João Eliton Bonin, Tulio Augusto Alves Macedo, Ana Claudia Patrocínio e
Alcimar Barbosa Soares

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Procedimento Operacional Padrão para Manutenção Preventiva de
Estações de Anestesia

de autoria de

Brunna Castro, Nathalia Mazotti, Camille Alves, Iohanna Viginéski, Carolina Godoi e Selma Milagre

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
**Avaliação da incerteza de medição da pressão arterial através de
umesfigmomanoômetro mecânico aneroide**

de autoria de

**Vinícius Naves Rezende Faria, Rosénda Valdés Arencibia, Selma Terezinha Milagre, Marcos Ferreira
de Rezende, Wesley Martins Moura e Rômulo Oliveira de Santi**

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
**Aspectos Da Calibração De Uma Unidade Eletrocirurgica Do Hospital De
Clínicas De Uberlândia**

de autoria de
Augusto Adam Jager Fernandes e Selma Terezinha Milagre

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Estudo da biomecânica mandibular utilizando um método computacional
de registro em tempo real

de autoria de

Danilo Vieira Da Cunha, Marlete Ribeiro Da Silva e Adriano Alves Pereira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
**Análise e Classificação do Arco Plantar de Indivíduos com Sobrepeso e
Obesidade**

de autoria de
Kelly Faria, Gisélia Castro, Jéssica Peres e Sabrina Reis

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado

Análise biomecânica do movimento supino reto: uma revisão sistemática

de autoria de

Lísia Arantes Rodrigues, Iraides Moraes Oliveira e Adriano Alves Pereira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Caracterização do Tremor de Punho em indivíduos com a Doença de
Parkinson através de um dispositivo biomédico composto por sensores
inerciais e eletromiográficos

de autoria de

Ana Paixão, Maria Zarus, Kheline Naves e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado

The influence of sample thickness to determine the attenuation coefficient in radiological protection.

de autoria de

Baltazar Jose Da Silva Neto, Kelly Nishida, Ana Paula Perini, Lucio Pereira Neves e Mauricio Foschini

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Simulações Monte Carlo para avaliação da dose glandular média
normalizada em mamografia

de autoria de
Jéssica Graff e Diego Cunha

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
**Calibrating the Open Source E-health Sensor Platform Developed by
Cooking-Hacks, Spain**

de autoria de

**Fernando M. Lima, Maria Jose Ferreira Zaruz, Steffen Walter, Carolina Mendes De Godoi, Adriano
Pereira e Adriano Andrade**

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Proposta de um Sistema Conjunto para Classificação do Tremor Humano
em Pacientes Transplantados Renais e Sua Relação com Neurotoxicidade de
Imunossupressores.

de autoria de

Bruno Coelho Calil, Adriano Pereira e Adriano Oliveira Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Desenvolvimento de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para
Operação de Equipamentos Médico-Hospitalares

de autoria de
Jéssica Paula e Selma Milagre

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Gestão de custos aplicada a Clínica de Fisioterapia de uma Operadora de
Plano de Saúde Privado

de autoria de
Ana Claudia Frontaroli e Adriano Alves Pereira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
O uso da linguagem funcional F# em filtros para processamento de
sinais biomédicos

de autoria de

Thaíla Zaruz, Fábio Oliveira, Carlos Queiroz e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Luminária para regulação do ciclo circadiano humano utilizando
Plataforma Arduino

de autoria de
Hermes Gustavo Fernandes Neri, Guilherme Rocha Montoia e Adilmar Coelho Dantas

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Protótipo de Sistema de Biofeedback a partir de Sinais de GSR

de autoria de
Vamberto Soares e Gustavo Moreira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Protótipo de um dispositivo com blindagem eletromagnética para redução
de ruídos em eletroencefalografia

de autoria de

Ingrid Oliveira, Fernanda Oliveira, Eduardo Carvalho, Rodolpho Macedo, Geyza Rocha, Eliza Prado e
Dr. João Destro

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Relations between Core training and the improvement of sports
performance

de autoria de

Luiz Fernando Vilarinho, Franciel Arantes, Iraídes Oliveira e Adriano Pereira

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Preliminary evaluation of Leap Motion Controller as a human tremor
record device

de autoria de
Fábio Henrique Oliveira e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Comparação quantitativa de eletroencefalografia de alta frequência em
indivíduos normais

de autoria de

Camila Ramos, Eustáquio Fernandes Junior, Rafael Tomais, Ana Clara Castro e João Batista Destro Filho

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Qualificação dos sistemas de mamografia digital: CR (Computed
Radiography) e FFDM (Full Field Digital Mammography).

de autoria de
Rianne Brito, Rodolfo Ribeiro e Ana Claudia Patrocínio

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Proposta de classificação de padrões inerciais e eletromiográficos para
aplicação em estratégia de controle de membro superior

de autoria de

Ana Paula Arantes, Amanda Rabelo, Carlos Queiroz e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
**Aro Magnético para Melhorar a Qualidade da Audição das Pessoas
Usuárias de Aparelho Auditivo**

de autoria de
Filipe Lopes, Diogo Bernardes, Rani Alves, Fernando Freitas, Samuel Moreira e Fabiano Carvalho

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Proposta de uma interface gráfica para aprendizagem

de autoria de
Carlos Queiroz, Luiza Luiz e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Protocolo experimental para caracterizar o tremor fisiológico e
correlacionar com envelhecimento por meio de sensores inerciais e
eletromiografia de superfície

de autoria de

Maria Jose Ferreira Zaruz, Ana Paula Paixão, Thaíla Zaruz, Amanda Rabelo e Adriano Andrade

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no
dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB 2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado

Uso de Redes Neurais Artificiais em cascata na classificação de Nódulos Pulmonares

de autoria de

Marcelo Franco, Ana Patrocínio e Pedro Carneiro

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Banco de Imagens Mamográficas

de autoria de
Veronica Gonçalves e Ana Cláudia Patrocínio

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Aquisição de Sinal Eletromiográfico e Aplicação em Comunicação Alternativa

de autoria de

Thiago Braga Rodrigues, Marcus Vinicius S. Silva e Matheus F. Goncalves Coelho

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Red Blood Cell Antigen Prediction From Whole Genome Sequencing Data

de autoria de
Thiago Braga Rodrigues e William Joseph Lane

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
O Controle de Qualidade Em Imagem Mamográfica

de autoria de
Giulia Carolina Mendonça de Almeida, Ludmila Alves Pereira Batista Vieira e Ana Cláudia Patrocínio

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Estado da Arte: Achados mamográficos, características, densidade e
morfologia

de autoria de

Ludmila Alves Pereira Batista Vieira, Giulia Carolina Mendonça de Almeida e Ana Cláudia Patrocínio

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Sistema de Gestão de Riscos na Radioterapia em Clínica Oncológica
Utilizando Ferramenta FMEA com Preenchimento via Software
Desenvolvido para Automatização de Processos

de autoria de

Pablo Assis Borges, Marcela Carrijo Setti e Ana Claudia Patrocínio

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
My Bunny: Jogo de concentração

de autoria de

André Candido Porto, Letícia Ferreira Santos e Mateus Alberone Mesquita

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que o artigo intitulado
Modelagem Computacional Da Regeneração da Sutura Palatina Mediana

de autoria de
Ricardo Tadeu Oliveira Catta Preta e Libardo Andres Gonzalez Torres

foi exposto na III Mostra de Tecnologia em Saúde do VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizada no dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral